

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Содиқов Шерзод Иномжонович

*Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги ваирлиги ҳузуридаги Қурилишда техник
меъёрлаш ва стандартлаштириш илмий-тадқиқот институти директори*

Шаҳарсозлик соҳасида янги ислохотларни амалга ошириш, қурилишда бюрократик тўсиқларни камайтириш, инновацион ғоялар ва технологияларини амалиётга кенг жорий этиш, шунингдек, соҳага оид талабларни соддалаштириш ҳамда норматив ҳужжатларни тизимлаштириш бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан бўлиб қолмоқда.

Қайд этиб ўтиш лозимки жорий йилда:

44 та амалдаги шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларини 14 та янги шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари тарзида умумлаштириш;

40 та шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларини Кореянинг КІСТ институти билан ҳамкорликда халқаро нормативлар билан уйғунлаштириш;

30 та ШНҚларини “Қурилиш регламентлари” тоифасига ўтказиш;

76 та ШНҚларни мажбурийлиги бекор қилинадиган ва маълумотнома тоифасига ўтказиш белгиланган.

Албатта норматив ҳужжатларни такомиллаштириш ва модернизация қилишда қуйидаги асосий мақсадларни белгилаб олиш муҳим аҳамиятга эга:

норматив ҳужжатларни тизимлаштириш орқали шаҳарсозлик фаолияти соҳасида тартиб-таомилларни соддалаштириш;

эскирган ва ўз аҳамиятини йўқотган норматив ҳужжатларни янги ислохотлар билан мувофиқлаштириш;

норматив ҳужжатларни амалиётда қўллаш билан боғлиқ муаммоларни таҳлил қилиш орқали такомиллаштириш;

миллий норматив ҳужжатларни шаҳарсозлик фаолияти соҳасига оид халқаро норматив ҳужжатларга уйғунлаштириш.

Барчага маълумки, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида шаҳарсозлик фаолияти соҳасида миллий норматив ҳужжатлар билан бир вақтда қўлланилишига рухсат этилган бир қатор хорижий норматив ҳужжатлар мавжуд.

Еврокодлар (European Codes, EC), Британия стандартлари (British Standards,

BS), Хитой миллий қурилиш стандартлари (GB, CJ, JC, JG ва бошқалар), Корея қурилиш кодлари (Korean building code, KBC), Қурилиш меъёрлар ва қоидалар (СНиП, Россия Федерацияси), АҚШ халқаро қурилиш кодлари (International building code, IBC) ва Япония миллий стандартлари (Japanese Industrial Standards, JIS) шулар жумласидандир.

Ўз навбатида, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ушбу хорижий норматив ҳужжатларни қўлланилишида, шу жумладан лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда маҳаллий лойиҳа-қидирув ташкилотларини жалб этган ва миллий норматив ҳужжатларга номуносиб бўлган қисмлар учун компенсацияловчи чораларни таъминлаш бўйича махсус техник шартларни ишлаб чиққан ҳолда, хорижий норматив ҳужжатлар асосида ишлаб чиқилган лойиҳа ҳужжатларининг мослаштирилиши талаби мавжуд.

Ушбу тартибнинг белгиланишидан асосий мақсад хорижий инвесторларни мамлакатимиз ҳудудида халқаро талаблар асосида эркин фаолият олиб боришига кенг йўл очиб бериш, шунингдек архитектура-қурилиш ишларини олиб боришнинг замонавий услубларини, қурилишда энергия тежамкор технологиялар ва материалларни кенг қўллаш имкониятларини яратишдир.

Амалиётда қўллаш билан боғлиқ муаммоларни бартараф этиш учун кўрсатиб ўтилган хорижий норматив ҳужжатларни имплементация қилиш, нафақат хорижий инвесторлар, балки маҳаллий қурилиш-пудрат ва лойиҳа ташкилотларининг ҳам фаолиятини ижобий таъсир этади.

Бунда албатта, миллий норматив ҳужжатларни илғор хорижий давлатлар нормативлари билан уйғунлаштириш ишлари республиканинг геология, табиий-иқлим ва сейсмологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда амалга оширилаётганлиги мавжуд илмий-тадқиқот институтлари ва соҳа ташкилотларининг чуқур изланишлар олиб бориш талабини шакллантиради.

Биргина мисол, экспертлар фикрига кўра ҳудудларни ривожлантириш ва қурилишни режалаштириш бўйича шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби ва ишлаб чиқиш тартибига оид норматив ҳужжатлар мазмуни, шунингдек ҳудудий режалаштириш методикаси эскирган. Улар замонавий ёндашувни ва янги технологияларни қўллашни талаб қилади.

Ушбу шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари Кореянинг КІСТ институти билан ҳамкорликда қайта кўриб чиқиш билан биргаликда қуйидаги лойиҳалар доирасида такомиллаштирилмоқда:

Бирлашган миллатлар ташкилотининг тараққиёт дастури доирасида “Ўзбекистонда энергия тежамкор қишлоқ уйлари қурилишини ривожлантиришга кўмаклашиш” лойиҳаси асосида Ўзбекистонда энергия сарфи ва иссиқхона газ чиқиндиларини камайтиришга қаратилган;

Жаҳон банкининг “Ўрта шаҳарларни комплекс ривожлантириш” лойиҳаси доирасида мастер режалар ишлаб чиқиш амалиётини жорий қилиш орқали шаҳарларнинг ихчам ривожланишини оширишга қаратилган;

Хорижий мутахассислар тавсиялари асосида норматив ҳужжатларни такомиллаштириш кўплаб янги ҳалқаро стандартларни амалиётга жорий этиш имконияти беради ва шаҳарсозлик фаолияти соҳаси ислоҳотларини амалга оширишнинг янги босқичга олиб чиқади.

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'SHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'SHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБОРА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478